

订阅本刊

2、*Environ Sci Technol* 暨南大学优秀团队：丛枝菌根真菌通过增强防御相关基因表达和菌丝捕获来缓解寄主植物的带电纳米塑料胁迫

通讯作者：暨南大学 **李慧**

所用 NMT 设备：植物 - 微生物互作机制分析仪（旭月 / 美国扬格 PMP300）

NMT 活体生理检测仪（Physiolyzer[®]）（旭月 / 美国扬格 NMT300-PYZ）

利用非损伤微测技术（NMT）检测不同表面电荷 NPs 对 AM 真菌的根外菌丝 H⁺（图 a）和 NH₄⁺（图 b）转运速率的影响。AM 真菌菌丝吸收 NH₄⁺ 作为重要的营养物质，与对照组相比，带正电和负电的 NPs 处理后，菌丝吸 NH₄⁺ 速率显著降低。细胞壁和细胞膜中的 NPs 可能会阻塞 NH₄⁺ 的吸收通道，导致 NH₄⁺ 的运输量明显减少。H⁺（质子）外排表征的是菌丝生长和功能的活跃性，H⁺ 转运与磷和糖转运等重要转运体耦合。与对照组相比，带正电和负电的 NPs 处理后，菌丝的排 H⁺ 速率下降，这表明真菌的活性受到了影响。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考